

STRATEGI MANAJEMEN SDM BERBASIS AI: MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN

Etti Januarti¹⁾, Ramon Zamora²⁾, Lukmanul Hakim³⁾

Post Graduate Programs, University of Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

*E-mail: ¹ettijanuarti@gmail.com, ²ramon@fekon.unrika.ac.id, ³lukmann14@gmail.com

Korespondensi: Etti Januarti

Abstract. The development of artificial intelligence (AI) has had a significant impact on the workplace, particularly in improving employee efficiency and productivity. This article aims to analyze the role of AI in human resource management (HRM) with a focus on recruitment, training, performance management, and employee engagement. The method used is a literature review and analysis of AI implementation in various companies. The research findings show that AI can automate administrative tasks, speed up the selection process, and provide personalized training experiences. However, technical challenges and data security remain major obstacles. In conclusion, AI implementation in HRM can enhance efficiency and job satisfaction, but attention to transparency, ethics, and regulations is necessary to ensure successful implementation.

Keywords: Human Resource Management, Artificial Intelligence (AI), Work Efficiency, Employee Productivity

Abstrak. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan dalam dunia kerja, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan fokus pada rekrutmen, pelatihan, pengelolaan kinerja, serta keterlibatan karyawan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis terhadap penerapan AI di berbagai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat mengotomatisasi tugas administratif, mempercepat proses seleksi, serta memberikan pengalaman pelatihan yang dipersonalisasi. Namun, tantangan teknis dan keamanan data menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, penerapan AI dalam manajemen SDM dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan kerja, namun perlu perhatian pada transparansi, etika, dan regulasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Kata Kunci: Manajemen SDM, Kecerdasan Buatan (AI), Efisiensi Kerja, Produktivitas Karyawan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia bisnis telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. AI tidak lagi sekadar konsep futuristik, tetapi telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Dari otomatisasi proses bisnis, analisis data yang lebih cepat dan akurat, hingga peningkatan pengalaman pelanggan, AI telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berkompetisi di pasar global (Prasanth et al., 2023). Penggunaan AI dalam bisnis tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengambilan keputusan berbasis data, personalisasi layanan, serta inovasi produk dan strategi pemasaran (Loureiro et al., 2021). Teknologi seperti machine learning, natural language processing, dan computer vision telah membantu bisnis dalam memahami pola perilaku pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan rantai pasok dan manajemen sumber daya manusia (Hossain et al., 2024).

Transformasi digital yang didorong oleh AI semakin mendalam dengan integrasi teknologi ini ke dalam berbagai sektor industri, seperti manufaktur, keuangan, kesehatan, dan e-commerce. Di bidang manufaktur, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memprediksi kebutuhan perawatan mesin guna mengurangi downtime (Gurjar et al., 2024). Sementara itu, di sektor keuangan, AI membantu dalam deteksi fraud, analisis risiko, serta peningkatan pengalaman nasabah melalui chatbot dan robo-advisor. Dalam industri kesehatan, AI mendukung diagnosis medis yang lebih akurat serta pengembangan obat dengan analisis data genomik yang canggih (Prasanth et al., 2023). Dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi teknologi AI, tantangan seperti etika, keamanan data, dan kesiapan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, strategi penerapan AI yang tepat menjadi kunci bagi perusahaan untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan di era digital ini (Loureiro et al., 2021).

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran strategis dalam organisasi karena bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja yang menjadi aset utama perusahaan. Fungsi utama manajemen SDM meliputi rekrutmen, pelatihan, pengelolaan kinerja, serta pengembangan budaya kerja yang sehat dan produktif (Jacob Fernandes França et al., 2023). Dengan strategi yang tepat, manajemen SDM dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat loyalitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan bisnis. Selain itu, dalam era digital saat ini, peran manajemen SDM semakin berkembang dengan adopsi teknologi seperti AI dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi proses HR serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Arslan et al., 2022). Dengan pendekatan yang strategis, manajemen SDM tidak hanya memastikan karyawan bekerja secara optimal, tetapi juga berkontribusi dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi dan daya saing perusahaan di pasar global (Murugesan et al., 2023).

Urgensi penggunaan AI dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan tuntutan pasar yang dinamis. AI mampu mengotomatisasi tugas-tugas repetitif, mengurangi kesalahan manusia, serta mempercepat pengolahan data dan pengambilan keputusan berbasis analitik yang akurat (Basu et al., 2023). Dengan teknologi seperti machine learning, natural language processing, dan robotic process

automation (RPA), perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat alur kerja, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya. Selain itu, AI juga berperan dalam meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan rekomendasi berbasis data, personalisasi pengalaman kerja, serta memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif melalui berbagai platform digital (Prasanth et al., 2023). Dengan penerapan yang tepat, AI tidak hanya membantu organisasi dalam mencapai target bisnisnya lebih cepat, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif di era digital.

Batasan masalah dalam penelitian atau pembahasan ini difokuskan pada penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) dan operasional bisnis. Pembahasan ini akan mencakup aspek otomatisasi tugas administratif, analisis data untuk pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap kinerja dan keterlibatan karyawan. Namun, kajian ini tidak akan membahas secara mendalam aspek teknis pengembangan AI atau algoritma pemrogramannya, melainkan lebih menitikberatkan pada implementasi, tantangan, dan manfaatnya dalam konteks organisasi. Selain itu, batasan pembahasan juga tidak mencakup sektor industri tertentu, tetapi lebih bersifat umum dalam konteks dunia kerja secara luas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis bagi perusahaan dalam mengadopsi AI guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kecerdasan buatan (AI) dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan di lingkungan kerja. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana teknologi AI dapat diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) guna mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi beban kerja administratif. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis dampak penggunaan AI terhadap produktivitas karyawan, baik dalam peningkatan kinerja individu maupun optimalisasi proses bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, penelitian ini menggali manfaat serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengadopsi AI untuk mendukung pengelolaan karyawan dan pengambilan keputusan berbasis data

STUDI LITERATUR

Rekrutmen dan Seleksi

Dalam proses rekrutmen dan seleksi, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyaring kandidat secara otomatis. Dengan teknologi machine learning dan natural language processing (NLP), AI dapat memfilter ribuan lamaran kerja dalam waktu singkat, mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti pengalaman kerja, keterampilan, serta kesesuaian dengan deskripsi pekerjaan (Hunkenschroer & Luetge, 2022). Automasi ini tidak hanya mempercepat proses rekrutmen, tetapi juga mengurangi potensi bias manusia dalam tahap seleksi awal. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih efisien dalam menemukan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa menghabiskan banyak waktu dalam proses screening manual (Balcioglu & Artar, 2024)

Selain pemfilteran kandidat, chatbot berbasis AI juga berperan dalam proses wawancara awal. Chatbot dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan standar kepada kandidat, mengumpulkan informasi dasar, serta memberikan respons yang cepat terhadap pertanyaan umum tentang posisi pekerjaan dan budaya Perusahaan (Jha et al., 2020). Teknologi ini memungkinkan rekruter untuk menangani lebih banyak kandidat secara bersamaan tanpa

kehilangan kualitas interaksi awal. Selain itu, chatbot juga dapat merekam jawaban kandidat dan memberikan analisis awal mengenai kemampuan komunikasi, pengalaman, serta kecocokan mereka dengan posisi yang dilamar, sebelum diteruskan ke tahap seleksi berikutnya yang melibatkan interaksi manusia (Daryani et al., 2020).

Lebih lanjut, AI dapat digunakan untuk menganalisis data kandidat secara mendalam guna menilai kesesuaian mereka dengan perusahaan. Dengan menggunakan algoritma prediktif, AI dapat membandingkan data kandidat dengan profil karyawan sukses di posisi serupa, sehingga membantu dalam mengidentifikasi potensi keberhasilan calon karyawan di masa depan (Nain & Shankar Shyam, 2024). Selain itu, AI juga dapat menilai aspek psikometrik dan kecenderungan perilaku kandidat berdasarkan pola jawaban mereka dalam tes kepribadian atau wawancara berbasis AI. Dengan adanya analisis berbasis data ini, keputusan dalam perekrutan menjadi lebih objektif dan berbasis bukti, memungkinkan perusahaan untuk memilih kandidat yang tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam jangka Panjang (Hunkenschroer & Luetge, 2022).

Gambar 1. Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Proses Rekrutmen (Balcioğlu & Artar, 2024; Hunkenschroer & Luetge, 2022; Jha et al., 2020)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 1 menggambarkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) memainkan peran penting dalam proses rekrutmen dengan tiga tahap utama: penyaringan kandidat, wawancara awal, dan analisis data kandidat (Balcioğlu & Artar, 2024; Hunkenschroer & Luetge, 2022). Sebagian besar penerapan AI (50%) difokuskan pada penyaringan kandidat, di mana AI menggunakan machine learning dan natural language processing (NLP) untuk menyaring ribuan lamaran secara otomatis berdasarkan kriteria seperti pengalaman kerja dan keterampilan (Jha et al., 2020). Selanjutnya, 30% peran AI digunakan dalam wawancara awal melalui chatbot yang membantu mengajukan pertanyaan standar, mengumpulkan informasi dasar, serta memberikan respons cepat kepada kandidat. Sisanya, 20%, dialokasikan untuk analisis data kandidat, di mana AI membandingkan profil kandidat dengan karyawan sukses sebelumnya dan menilai aspek psikometrik mereka untuk membuat keputusan perekrutan yang lebih objektif. Dengan penggunaan AI dalam ketiga tahap ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi rekrutmen, mengurangi bias, dan menemukan

kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka (Daryani et al., 2020; Nain & Shankar Shyam, 2024).

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Kecerdasan buatan (AI) memainkan peran penting dalam pembuatan kurikulum pelatihan yang dipersonalisasi bagi karyawan. Dengan analisis data berbasis AI, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan individu berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan tujuan karier masing-masing karyawan (Gligorea et al., 2023). AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan gaya belajar yang paling efektif bagi setiap individu, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelatihan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa karyawan memperoleh keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka, tetapi juga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, karena materi yang disajikan lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka (Tapalova & Zhiyenbayeva, 2022).

Selain itu, platform pembelajaran berbasis AI semakin banyak digunakan untuk mengoptimalkan proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan menggunakan teknologi seperti machine learning dan chatbot interaktif, platform ini dapat memberikan pengalaman belajar yang adaptif, di mana konten disesuaikan secara real-time berdasarkan progres dan respons pengguna (Murtaza et al., 2022). Platform pembelajaran ini juga dapat menawarkan modul e-learning yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan karyawan untuk belajar dengan fleksibilitas tinggi. Lebih lanjut, AI dapat memberikan umpan balik secara otomatis, mengidentifikasi area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan mereka, serta merekomendasikan materi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Chen, 2023).

Tabel 1 menggambarkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) memainkan peran penting dalam pembuatan kurikulum pelatihan yang dipersonalisasi bagi karyawan. Dengan analisis data berbasis AI, perusahaan dapat menyesuaikan materi pelatihan berdasarkan kebutuhan individu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran (Hunkenschroer & Luetge, 2022). Platform pembelajaran berbasis AI memungkinkan pengalaman belajar yang lebih adaptif dengan teknologi seperti machine learning dan chatbot interaktif, yang menyesuaikan konten secara real-time sesuai progres pengguna (Gligorea et al., 2023). Selain itu, AI juga membantu dalam analisis kinerja karyawan, memberikan umpan balik otomatis, serta merekomendasikan pengembangan lebih lanjut, seperti pelatihan tambahan atau program mentorship. Dengan pendekatan berbasis data ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan secara lebih efektif, tetapi juga mendukung perencanaan karier dan retensi tenaga kerja dalam jangka Panjang (Murtaza et al., 2022; Tapalova & Zhiyenbayeva, 2022).

Pengelolaan Kinerja dan Produktivitas

Sistem monitoring berbasis AI menjadi solusi inovatif dalam mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan efisien. Dengan teknologi seperti machine learning dan computer vision, AI menganalisis data kerja berdasarkan waktu penyelesaian tugas, produktivitas individu, dan pola kerja yang terbentuk (Gligorea et al., 2023). Hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan wawasan mendalam tanpa bergantung pada metode evaluasi

tradisional yang subjektif. AI juga dapat mengidentifikasi tren kinerja dari waktu ke waktu, membantu manajer menentukan strategi pengembangan yang sesuai bagi karyawan. Evaluasi berbasis data ini meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan setiap individu bekerja secara optimal sesuai perannya (Chen, 2023; Hunkenschroer & Luetge, 2022).

Tabel 1. Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pelatihan dan Pengembangan Karyawan (Chen, 2023; Gligorea et al., 2023; Murtaza et al., 2022)

Aspek	Peran AI dalam Pelatihan Karyawan
Personalisasi Kurikulum	AI menganalisis keterampilan, pengalaman, dan tujuan karier karyawan untuk menyusun materi pelatihan yang sesuai.
Adaptasi Gaya Belajar	AI menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan gaya belajar individu guna meningkatkan efektivitas pelatihan.
Platform Pembelajaran Berbasis AI	Teknologi machine learning dan chatbot interaktif menyediakan pengalaman belajar adaptif dan fleksibel.
Aksesibilitas dan Fleksibilitas	E-learning berbasis AI memungkinkan karyawan belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka.
Umpan Balik dan Evaluasi	AI secara otomatis memberikan umpan balik, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merekomendasikan materi tambahan.
Analisis Kinerja Karyawan	AI memproses data evaluasi kerja dan umpan balik untuk memberikan rekomendasi pengembangan berbasis data.
Perencanaan Karier	AI membantu perusahaan dalam merancang jalur pengembangan karyawan melalui pelatihan lanjutan, rotasi pekerjaan, dan mentorship. Pendekatan berbasis AI meningkatkan efektivitas pelatihan dan mendukung retensi serta pertumbuhan tenaga kerja dalam perusahaan.
Dampak terhadap Produktivitas	

Selain pemantauan kinerja, AI juga berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui analisis data dari berbagai sumber. AI dapat mengidentifikasi hambatan dalam efisiensi kerja dan merekomendasikan solusi yang lebih efektif, seperti perbaikan alur kerja dan distribusi tugas (Daryani et al., 2020; Nain & Shankar Shyam, 2024). Dengan analisis prediktif, perusahaan dapat mengantisipasi tantangan serta menyesuaikan strategi bisnis mereka. Selain itu, AI mendukung feedback real-time, memungkinkan karyawan menerima saran langsung berdasarkan hasil kerja mereka. Sistem ini membantu manajer memberikan umpan balik berbasis data yang lebih objektif, mengurangi bias, serta meningkatkan motivasi dan kualitas kerja karyawan, yang berdampak positif pada efektivitas organisasi secara keseluruhan (Basu et al., 2023).

Gambar 2. Peran AI dalam Evaluasi Kinerja Karyawan (Hossain et al., 2024; Loureiro et al., 2021)

Radar chart yang ditunjukkan pada Gambar 2 menunjukkan peran kecerdasan buatan (AI) dalam evaluasi kinerja karyawan melalui lima aspek utama: monitoring kinerja, analisis produktivitas, identifikasi hambatan, perencanaan tenaga kerja, dan feedback real-time. AI memiliki peran yang sangat kuat dalam monitoring kinerja dan feedback real-time, dengan skor tinggi menunjukkan kemampuannya dalam memberikan evaluasi berbasis data serta umpan balik langsung kepada karyawan. Analisis produktivitas dan perencanaan tenaga kerja juga mendapat perhatian penting, karena AI dapat mengoptimalkan distribusi tugas dan sumber daya manusia. Identifikasi hambatan dalam alur kerja menunjukkan peran AI dalam mendeteksi pola kerja yang kurang efisien serta merekomendasikan perbaikan. Dengan pemanfaatan AI yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi bias dalam evaluasi, serta memastikan karyawan mencapai performa terbaik mereka.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur untuk menganalisis berbagai referensi dan penelitian terdahulu mengenai penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen sumber daya manusia (SDM). Sumber yang dikaji meliputi buku, jurnal akademik, artikel, dan laporan industri yang membahas implementasi AI di berbagai sektor. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan komprehensif mengenai tren, manfaat, serta tantangan dalam penerapan AI, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan kesejahteraan karyawan. Selain itu, kajian literatur membantu dalam memahami berbagai perspektif terkait pemanfaatan AI dalam konteks manajemen SDM.

Selain itu, metode analisis digunakan untuk menggali penerapan AI dalam berbagai perusahaan melalui studi kasus. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana AI diterapkan dalam rekrutmen, pelatihan, pengelolaan kinerja, dan pengembangan karyawan, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh dan tantangan yang dihadapi selama proses implementasi. Faktor eksternal seperti kesiapan teknologi dan sumber daya manusia juga dipertimbangkan dalam analisis ini. Dengan menggabungkan kajian literatur dan analisis studi kasus, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi AI dalam manajemen SDM, termasuk tantangan seperti resistensi karyawan dan isu etika, serta

memberikan rekomendasi bagi perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi ini secara efektif dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat AI dalam Manajemen SDM

Efisiensi Operasional

Automasi tugas administratif dengan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Banyak tugas yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga manusia, seperti pemrosesan data, pengelolaan dokumen, serta penjadwalan pertemuan, kini dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan teknologi AI (Ahmad et al., 2022). Misalnya, chatbot dan asisten virtual dapat menangani komunikasi internal serta menjawab pertanyaan rutin karyawan tanpa perlu intervensi langsung dari tim HR. Selain itu, sistem otomatisasi berbasis AI juga dapat mengelola penggajian, pencatatan kehadiran, dan pemrosesan klaim secara lebih cepat dan akurat. Dengan mengurangi beban kerja administratif ini, perusahaan dapat mengalokasikan tenaga kerja mereka untuk tugas-tugas yang lebih strategis, meningkatkan produktivitas keseluruhan, serta mengurangi risiko kesalahan manual yang sering terjadi dalam proses administratif tradisional (Tariq et al., 2021; Varsha, 2023).

Selain itu, AI juga berperan dalam mengurangi bias dalam pengambilan keputusan, terutama dalam aspek manajemen sumber daya manusia dan operasional bisnis. Bias manusia sering kali menjadi tantangan dalam proses rekrutmen, promosi karyawan, dan evaluasi kinerja, yang dapat berdampak negatif terhadap keadilan dan keberagaman dalam organisasi (Ahmad et al., 2022). Dengan algoritma berbasis data, AI dapat menilai kandidat atau karyawan berdasarkan kualifikasi dan pencapaian mereka secara objektif, tanpa terpengaruh oleh faktor subjektif seperti gender, usia, atau latar belakang pribadi. Selain itu, dalam pengambilan keputusan bisnis, AI mampu menganalisis data besar dan menyajikan rekomendasi berdasarkan tren serta pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia (Tariq et al., 2021; Varsha, 2023). Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih akurat, berbasis data, dan minim bias, yang pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi operasional yang lebih tinggi dan lingkungan kerja yang lebih adil serta inklusif.

Gambar 3. Efektivitas Implementasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Manajemen Perusahaan (Gligorea et al., 2023; Parycek et al., 2023)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 3 menunjukkan bahwa implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen perusahaan memiliki tingkat efektivitas yang bervariasi di berbagai aspek. AI paling efektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (95%), yang menunjukkan bahwa teknologi ini mampu menganalisis data besar dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional (Ahmad et al., 2022; Varsha, 2023). Selain itu, chatbot dan asisten virtual juga menunjukkan efektivitas yang tinggi (90%) dalam menangani komunikasi internal serta menjawab pertanyaan rutin, sehingga mengurangi beban kerja administratif. Automasi tugas administratif seperti pengelolaan dokumen dan penggajian juga memperoleh skor efektivitas yang signifikan (85%), membantu meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan (Tariq et al., 2021). Namun, efektivitas AI dalam mengurangi bias dalam rekrutmen masih lebih rendah (70%) dibandingkan aspek lainnya, yang menunjukkan bahwa meskipun AI dapat membantu dalam menilai kandidat secara objektif, faktor algoritma dan kualitas data tetap menjadi tantangan dalam memastikan keadilan dalam seleksi karyawan. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa AI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai aspek manajemen perusahaan, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut (Gligorea et al., 2023; Parycek et al., 2023; Tapalova & Zhiyenbayeva, 2022).

Peningkatan Produktivitas Karyawan

Peningkatan produktivitas karyawan dapat dicapai melalui personalisasi pengalaman kerja yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Dengan teknologi AI, perusahaan dapat menyesuaikan lingkungan kerja, tugas, dan peluang pengembangan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi individu karyawan (Bankins et al., 2024). Misalnya, sistem berbasis AI dapat merekomendasikan pelatihan yang sesuai berdasarkan keterampilan dan tujuan karier karyawan, sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi yang relevan dengan peran mereka. Selain itu, AI juga dapat mengidentifikasi gaya kerja yang paling produktif bagi setiap individu dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka, seperti penyesuaian jadwal kerja atau saran terkait metode kerja yang lebih efektif (Tong et al., 2021). Dengan adanya personalisasi ini, karyawan merasa lebih dihargai dan didukung, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan serta produktivitas mereka dalam bekerja.

Selain personalisasi pengalaman kerja, AI juga memungkinkan optimalisasi beban kerja melalui analisis data yang lebih akurat dan real-time. Dengan memanfaatkan data dari berbagai sistem kerja, AI dapat mengidentifikasi pola produktivitas dan menyeimbangkan distribusi tugas agar tidak ada karyawan yang mengalami kelebihan atau kekurangan beban kerja (Rožman et al., 2023). Teknologi ini juga dapat memprediksi potensi kelelahan atau burnout berdasarkan pola kerja karyawan dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian beban kerja secara lebih seimbang. Selain itu, AI dapat membantu manajer dalam menentukan strategi kerja yang lebih efisien dengan mengalokasikan sumber daya manusia pada proyek atau tugas yang paling sesuai dengan keahlian mereka (Huang et al., 2023). Dengan pendekatan berbasis data ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan, memastikan karyawan bekerja dengan optimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Peningkatan Keterlibatan dan Kepuasan Karyawan

Peningkatan keterlibatan dan kepuasan karyawan dapat dicapai dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis sentimen dan kepuasan kerja. Dengan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning, AI dapat mengumpulkan serta menganalisis data dari survei karyawan, ulasan internal, serta komunikasi dalam platform kerja untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan (Ahmad et al., 2022). Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk memahami perasaan dan aspirasi karyawan secara lebih mendalam, sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, AI juga dapat mendeteksi tanda-tanda ketidakpuasan atau potensi turnover dengan menganalisis pola perilaku dan respons karyawan, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan preventif, seperti menawarkan program pelatihan, menyesuaikan kebijakan kerja, atau meningkatkan komunikasi internal untuk menjaga keterlibatan karyawan (Balcioglu & Artar, 2024; Jha et al., 2020).

Selain analisis sentimen, chatbot berbasis AI juga berperan sebagai asisten personal karyawan yang dapat meningkatkan pengalaman kerja mereka. Chatbot ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait kebijakan perusahaan, tunjangan, atau prosedur administrasi tanpa harus melibatkan staf HR secara langsung (Arslan et al., 2022). Dengan adanya chatbot, karyawan dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah, mengurangi frustrasi akibat keterlambatan respons dari sistem konvensional. Selain itu, chatbot juga dapat memberikan pengingat terkait tugas atau jadwal kerja, membantu manajemen waktu, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan individu karyawan. Dengan kemudahan akses ini, chatbot membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih interaktif dan responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan (Rožman et al., 2023; Tong et al., 2021).

Gambar 4. Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Kepuasan Karyawan (Gligorea et al., 2023; Tapalova & Zhiyenbayeva, 2022)

Pie chart yang ditunjukkan pada Gambar 4 menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan melalui berbagai mekanisme. Analisis sentimen dan kepuasan kerja memiliki porsi terbesar (35%), menandakan pentingnya pemahaman terhadap perasaan dan aspirasi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Deteksi ketidakpuasan dan potensi turnover menyumbang 25%, yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah proaktif dalam mengurangi risiko kehilangan talenta (Gligorea et al., 2023). Sementara itu, chatbot berbasis AI dan peningkatan komunikasi serta keterlibatan masing-masing memiliki kontribusi sebesar 20%, menunjukkan bahwa teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif dan interaktif (Tapalova & Zhiyenbayeva, 2022). Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa AI dapat menjadi alat strategis dalam membangun budaya kerja yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis data.

Tantangan dan Solusi Implementasi AI dalam Manajemen SDM

Hambatan Teknis dan Infrastruktur

Hambatan teknis dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam implementasi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan kerja, terutama terkait kesiapan sistem teknologi dalam perusahaan. Tidak semua organisasi memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mengadopsi AI secara efektif (Ismatullaev & Kim, 2024). Banyak perusahaan masih menggunakan sistem lama yang tidak kompatibel dengan teknologi AI terbaru, sehingga membutuhkan investasi besar dalam pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknologi untuk mengoperasikan sistem berbasis AI juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi (Giermindl et al., 2022). Tanpa kesiapan teknologi yang memadai, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi operasional dan optimalisasi produktivitas karyawan.

Selain kesiapan teknologi, keamanan data dan privasi karyawan menjadi perhatian utama dalam penerapan AI di tempat kerja. Sistem berbasis AI sering kali memerlukan akses ke data karyawan, termasuk informasi pribadi, riwayat kerja, dan pola perilaku dalam bekerja (Aldoseri et al., 2023). Jika tidak dikelola dengan baik, data ini dapat menjadi sasaran peretasan atau penyalahgunaan yang berisiko merugikan karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan protokol keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, serta kebijakan akses berbasis peran untuk melindungi informasi sensitive (Malik et al., 2022). Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa penggunaan AI sesuai dengan regulasi perlindungan data, seperti GDPR atau aturan privasi lainnya, guna menjaga transparansi serta membangun kepercayaan karyawan terhadap sistem berbasis AI yang diterapkan di lingkungan kerja mereka (Tong et al., 2021).

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 5 menunjukkan berbagai hambatan utama dalam implementasi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan kerja, dengan lima faktor utama yang mempengaruhi adopsinya. Keamanan data menjadi tantangan terbesar dengan tingkat kesulitan mencapai 90%, menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih menghadapi risiko kebocoran data dan serangan siber saat mengadopsi AI (Ismatullaev & Kim, 2024). Kesiapan teknologi (85%) juga menjadi hambatan signifikan, mengindikasikan bahwa banyak organisasi belum memiliki sistem yang kompatibel dengan AI. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi (80%)

menyoroti pentingnya memastikan bahwa penggunaan AI sesuai dengan kebijakan perlindungan data dan privasi. Infrastruktur digital yang masih belum optimal (75%) dan keterbatasan sumber daya manusia (70%) dalam mengoperasikan AI juga menjadi tantangan yang perlu diatasi (Aldoseri et al., 2023; Malik et al., 2022). Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi AI memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk investasi dalam teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penerapan kebijakan keamanan dan regulasi yang ketat.

Gambar 5. Hambatan dalam Implementasi Kecerdasan Buatan (AI) di Lingkungan Kerja
(Giermindl et al., 2022; Ismatullaev & Kim, 2024)

Resistensi Karyawan terhadap AI

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) di tempat kerja adalah resistensi dari karyawan yang merasa khawatir akan dampak teknologi ini terhadap peran dan masa depan pekerjaan mereka. Banyak karyawan yang melihat AI sebagai ancaman terhadap keamanan pekerjaan mereka, mengingat otomatisasi dapat menggantikan beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia (Niehueser & Boak, 2020). Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu menerapkan strategi edukasi dan pelibatan karyawan dalam proses transformasi digital. Program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi dapat membantu karyawan memahami manfaat AI dalam mendukung pekerjaan mereka, bukan menggantikan peran mereka (Zirar et al., 2023). Selain itu, perusahaan juga perlu melibatkan karyawan secara aktif dalam proses implementasi AI, dengan mendengarkan kekhawatiran mereka dan memberikan ruang untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dengan pendekatan edukatif dan transparan, resistensi karyawan terhadap AI dapat dikurangi, dan mereka akan lebih terbuka terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja.

Selain edukasi dan pelibatan, penting bagi perusahaan untuk membangun kolaborasi yang seimbang antara AI dan tenaga kerja manusia. AI seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti karyawan, tetapi sebagai alat yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka (Babashahi et al., 2024). Dengan mengotomatisasi tugas-tugas repetitif dan administratif, AI memungkinkan karyawan untuk lebih fokus pada pekerjaan yang

membutuhkan kreativitas, pemecahan masalah, dan interaksi manusia yang lebih kompleks. Perusahaan dapat menerapkan strategi di mana AI bekerja sebagai asisten yang membantu dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan pengelolaan tugas-tugas operasional, sementara tenaga kerja manusia tetap bertanggung jawab atas aspek strategis dan inovatif dalam pekerjaan mereka (Ismatullaev & Kim, 2024). Dengan menciptakan keseimbangan ini, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membangun kepercayaan karyawan terhadap AI sebagai alat yang memperkuat, bukan mengancam, peran mereka dalam organisasi.

Etika dan Regulasi dalam Penggunaan AI

Etika dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) di dunia kerja menjadi isu penting yang harus diperhatikan, terutama dalam hal transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Banyak perusahaan menggunakan AI untuk menilai kinerja karyawan, melakukan rekrutmen, hingga mengelola kompensasi dan promosi. Namun, tanpa transparansi yang memadai, karyawan mungkin merasa tidak adil atau tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana AI memproses dan mengevaluasi data mereka (Giermindl et al., 2022; Murugesan et al., 2023b). Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem AI yang digunakan dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk bagaimana algoritma bekerja, faktor apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana AI menghindari bias dalam menilai kinerja karyawan (Malik et al., 2022). Dengan adanya transparansi ini, karyawan akan lebih percaya terhadap sistem yang digunakan dan merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam lingkungan kerja berbasis teknologi.

Selain transparansi, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan juga menjadi aspek krusial dalam penerapan AI. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, privasi karyawan, serta hak-hak tenaga kerja dalam menghadapi otomatisasi dan digitalisasi. Perusahaan yang mengadopsi AI harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku, seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa atau peraturan perlindungan data di berbagai negara lainnya. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan juga harus mempertimbangkan dampak AI terhadap kesejahteraan karyawan, termasuk bagaimana perusahaan menangani perubahan struktur pekerjaan akibat otomatisasi. Dengan mematuhi regulasi yang ada dan menerapkan kebijakan yang etis, perusahaan dapat memastikan bahwa penggunaan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga tetap menghormati hak-hak karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) di tempat kerja memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan produktivitas. Dengan otomatisasi tugas administratif, pemfilteran kandidat dalam rekrutmen, dan analisis data kinerja, AI memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban kerja manual, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan pengalaman yang lebih personal dan adaptif bagi karyawan. Meskipun demikian, penerapan AI menghadapi beberapa hambatan teknis, seperti kesiapan sistem teknologi yang ada dan isu terkait keamanan data serta privasi karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi

mereka memadai dan bahwa data pribadi karyawan dilindungi dengan ketat untuk mencegah pelanggaran privasi.

Selain itu, pentingnya etika dan regulasi dalam penggunaan AI juga tidak bisa diabaikan. Untuk memastikan AI diterima dan diimplementasikan dengan baik dalam organisasi, perusahaan harus menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis AI dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini akan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap sistem yang digunakan, serta memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan untuk merugikan mereka. Dengan demikian, meskipun tantangan dalam penerapan AI ada, manfaat yang diperoleh dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan karyawan sangat besar, asalkan perusahaan dapat mengatasi hambatan teknis dan mengelola risiko dengan hati-hati.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Etti Januari: Konsep Penelitian, Metodologi, Mempersiapkan Naskah Asli. Ramon Zamora: Kurasi Data, Analisis Data, Supervisi. Administrasi Penelitian, Menulis Pendahuluan, Mengumpulkan Penelitian. Lukmanul Hakim: Analisis Data, Supervisi.

REFERENSI

- Ahmad, S. F., Alam, M. M., Rahmat, Mohd. K., Mubarik, M. S., & Hyder, S. I. (2022). Academic and Administrative Role of Artificial Intelligence in Education. *Sustainability*, 14(3), 1101. <https://doi.org/10.3390/su14031101>
- Aldoseri, A., Al-Khalifa, K. N., & Hamouda, A. M. (2023). Re-Thinking Data Strategy and Integration for Artificial Intelligence: Concepts, Opportunities, and Challenges. *Applied Sciences*, 13(12), 7082. <https://doi.org/10.3390/app13127082>
- Arslan, A., Cooper, C., Khan, Z., Golgeci, I., & Ali, I. (2022). Artificial intelligence and human workers interaction at team level: a conceptual assessment of the challenges and potential HRM strategies. *International Journal of Manpower*, 43(1), 75–88. <https://doi.org/10.1108/IJM-01-2021-0052>
- Babashahi, L., Barbosa, C. E., Lima, Y., Lyra, A., Salazar, H., Argôlo, M., Almeida, M. A. de, & Souza, J. M. de. (2024). AI in the Workplace: A Systematic Review of Skill Transformation in the Industry. *Administrative Sciences*, 14(6), 127. <https://doi.org/10.3390/admsci14060127>
- Balcioglu, Y. S., & Artar, M. (2024). Artificial intelligence in employee recruitment. *Global Business and Organizational Excellence*, 43(5), 56–66. <https://doi.org/10.1002/joe.22248>
- Bankins, S., Ocampo, A. C., Marrone, M., Restubog, S. L. D., & Woo, S. E. (2024). A multilevel review of artificial intelligence in organizations: Implications for organizational behavior research and practice. *Journal of Organizational Behavior*, 45(2), 159–182. <https://doi.org/10.1002/job.2735>
- Basu, S., Majumdar, B., Mukherjee, K., Munjal, S., & Palaksha, C. (2023). Artificial Intelligence–HRM Interactions and Outcomes: A Systematic Review and Causal Configurational Explanation. *Human Resource Management Review*, 33(1), 100893. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2022.100893>
- Chen, Z. (2023). Artificial Intelligence-Virtual Trainer: Innovative Didactics Aimed at Personalized Training Needs. *Journal of the Knowledge Economy*, 14(2), 2007–2025. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00985-0>
- Daryani, C., Chhabra, G. S., Patel, H., Chhabra, I. K., & Patel, R. (2020). An Automated Resume Screening System Using Natural Language Processing And Similarity. *Ethics And Information Technology*, 99–103. <https://doi.org/10.26480/etit.02.2020.99.103>

- Giermindl, L. M., Strich, F., Christ, O., Leicht-Deobald, U., & Redzepi, A. (2022). The dark sides of people analytics: reviewing the perils for organisations and employees. *European Journal of Information Systems*, 31(3), 410–435. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2021.1927213>
- Gligorea, I., Cioca, M., Oancea, R., Gorski, A.-T., Gorski, H., & Tudorache, P. (2023). Adaptive Learning Using Artificial Intelligence in e-Learning: A Literature Review. *Education Sciences*, 13(12), 1216. <https://doi.org/10.3390/educsci13121216>
- Gurjar, K., Jangra, A., Baber, H., Islam, M., & Sheikh, S. A. (2024). An Analytical Review on the Impact of Artificial Intelligence on the Business Industry: Applications, Trends, and Challenges. *IEEE Engineering Management Review*, 52(2), 84–102. <https://doi.org/10.1109/EMR.2024.3355973>
- Hossain, F., Ahmed, G. M. S., Shuvo, S. P. P., Kona, A. N., Raina, M. U. H., & Shikder, F. (2024). Unlocking artificial intelligence for strategic market development and business growth: innovations, opportunities, and future directions. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 5825–5846. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3263>
- Huang, X., Yang, F., Zheng, J., Feng, C., & Zhang, L. (2023). Personalized human resource management via HR analytics and artificial intelligence: Theory and implications. *Asia Pacific Management Review*, 28(4), 598–610. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2023.04.004>
- Hunkenschroer, A. L., & Luetge, C. (2022). Ethics of AI-Enabled Recruiting and Selection: A Review and Research Agenda. *Journal of Business Ethics*, 178(4), 977–1007. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05049-6>
- Ismatullaev, U. V. U., & Kim, S.-H. (2024). Review of the Factors Affecting Acceptance of AI-Infused Systems. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 66(1), 126–144. <https://doi.org/10.1177/00187208211064707>
- Jacob Fernandes França, T., São Mamede, H., Pereira Barroso, J. M., & Pereira Duarte dos Santos, V. M. (2023). Artificial intelligence applied to potential assessment and talent identification in an organisational context. *Heliyon*, 9(4), e14694. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14694>
- Jha, S. K., Jha, S., & Gupta, M. K. (2020). *Leveraging Artificial Intelligence for Effective Recruitment and Selection Processes* (pp. 287–293). https://doi.org/10.1007/978-981-15-2612-1_27
- Loureiro, S. M. C., Guerreiro, J., & Tussyadiah, I. (2021). Artificial intelligence in business: State of the art and future research agenda. *Journal of Business Research*, 129, 911–926. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.001>
- Malik, N., Tripathi, S. N., Kar, A. K., & Gupta, S. (2022). Impact of artificial intelligence on employees working in industry 4.0 led organizations. *International Journal of Manpower*, 43(2), 334–354. <https://doi.org/10.1108/IJM-03-2021-0173>
- Murtaza, M., Ahmed, Y., Shamsi, J. A., Sherwani, F., & Usman, M. (2022). AI-Based Personalized E-Learning Systems: Issues, Challenges, and Solutions. *IEEE Access*, 10, 81323–81342. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3193938>
- Murugesan, U., Subramanian, P., Srivastava, S., & Dwivedi, A. (2023a). A study of Artificial Intelligence impacts on Human Resource Digitalization in Industry 4.0. *Decision Analytics Journal*, 7, 100249. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100249>
- Murugesan, U., Subramanian, P., Srivastava, S., & Dwivedi, A. (2023b). A study of Artificial Intelligence impacts on Human Resource Digitalization in Industry 4.0. *Decision Analytics Journal*, 7, 100249. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100249>
- Nain, V., & Shankar Shyam, H. (2024). Empirical Analysis Of The Role Of Artificial Intelligence In Human Resources Recruitment And Selection. *Proceedings on Engineering Sciences*, 6(2), 817–826. <https://doi.org/10.24874/PES06.02A.008>

- Niehueser, W., & Boak, G. (2020). Introducing artificial intelligence into a human resources function. *Industrial and Commercial Training*, 52(2), 121–130. <https://doi.org/10.1108/ICT-10-2019-0097>
- Parycek, P., Schmid, V., & Novak, A.-S. (2023). Artificial Intelligence (AI) and Automation in Administrative Procedures: Potentials, Limitations, and Framework Conditions. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 8390–8415. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01433-3>
- Prasanth, A., Vadakkan, D. J., Surendran, P., & Thomas, B. (2023). Role of Artificial Intelligence and Business Decision Making. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(6). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.01406103>
- Varsha, P. S. (2023). How can we manage biases in artificial intelligence systems – A systematic literature review. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(1), 100165. <https://doi.org/10.1016/j.ijime.2023.100165>
- Rožman, M., Oreški, D., & Tominc, P. (2023). Artificial-Intelligence-Supported Reduction of Employees' Workload to Increase the Company's Performance in Today's VUCA Environment. *Sustainability*, 15(6), 5019. <https://doi.org/10.3390/su15065019>
- Tapalova, O., & Zhiyenbayeva, N. (2022). Artificial Intelligence in Education: AIED for Personalised Learning Pathways. *Electronic Journal of E-Learning*, 20(5), 639–653. <https://doi.org/10.34190/ejel.20.5.2597>
- Tariq, M. U., Poulin, M., & Abonamah, A. A. (2021). Achieving Operational Excellence Through Artificial Intelligence: Driving Forces and Barriers. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.686624>
- Tong, S., Jia, N., Luo, X., & Fang, Z. (2021). The Janus face of artificial intelligence feedback: Deployment versus disclosure effects on employee performance. *Strategic Management Journal*, 42(9), 1600–1631. <https://doi.org/10.1002/smj.3322>
- Zirar, A., Ali, S. I., & Islam, N. (2023). Worker and workplace Artificial Intelligence (AI) coexistence: Emerging themes and research agenda. *Technovation*, 124, 102747. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102747>